

Электронная версія артыкула публікуецца ў арыгінальнай аўтарскай рэдакцыі.

Гл. таксама: N-Корпус Albaruthēnicum, quo vadis? // У. А. Кошчанка, В. У. Мартысюк // Беларуская лінгвістыка. – 2024. – Вып. 93. – С. 143– 152

У. А. КОШЧАНКА, В. У. МАРТЫСЮК N-CORPUS ALBARUTHĒNICUM, QUO VADIS?

У 2001 годзе ў Інстытуце мовазнаўства імя Якуба Коласа Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі была зацверджана дзяржаўная праграма фундаментальных навуковых даследаванняў, адно з заданняў якой гучала як «Праблема моўнай рэпрэзентатыўнасці і прынцыпы пабудовы корпуса беларускай мовы». Заданне выконвалася аддзелам славянскага і тэарэтычнага мовазнаўства Інстытута мовазнаўства Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі і аддзелам навуковай тэрміналогіі Навукова-адукацыйнага цэнтра імя Францішка Скарыны Мінскага дзяржаўнага педагагічнага ўніверсітэта. Гэта стала пачаткам таго корпуса, які мы сёння ведаем як *Беларускі N-корпус* (<https://bnkorporus.info/korporus.be.html>).

Мэтай задання – вызначэнне стандарту і прынцыпаў анатацыі корпуса, рэпрэзентатыўнасць і г.д. Бадай, самай важнай і маладаследаванай была праблема рэпрэзентатыўнасці. Пад рэпрэзентатыўнасцю звычайна разумеюць прапарцыянальнае прадстаўленне ў корпусе тэкстаў розных перыядаў, жанраў, стыляў, аўтараў, рэгіёнаў і да т.п. Паколькі корпус планаваўся як нацыянальны, то праблема абмяркоўвалася даволі шырокім колам навукоўцаў. Напрыклад, правялі круглы стол на тэму «Праблемы рэпрэзентатыўнасці і стварэння корпуса беларускай мовы» з удзелам зацікаўленых устаноў і арганізацый (Інстытут мовазнаўства Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт, Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт і інш.(2005 г.)), на якім выказалі шэраг пажаданняў, прапаноў, абмеркавалі прынцыповыя пытанні ўкладання Нацыянальнага корпуса беларускай мовы і ўдакладнілі некаторыя аспекты працы над ім.

У выніку выканання задання былі вызначаны наступныя галоўныя крытэрыі рэпрэзентатыўнасці будучага корпуса:

корпус мусіць мець аб'ём не меншы за 1 млн. словаўжыванняў;

корпус мусіць быць сінхранічным, прэзентаваць сучасную беларускую літаратурную мову і ахопліваць перыяд пачынаючы з канца 1980-х гг., калі беларуская мова атрымала пэўную самастойнасць у сваім развіцці;

мастацкія тэксты павінны складаць каля 30% корпуса, перыядычныя выданні – каля 60%, спецыяльныя тэксты – каля 5%,

гутарковыя тэксты – 5%. Перавага аддавалася перыёдыцы, паколькі, як правіла, у перыядычных выданнях любая мова найбольш яскрава выяўляе новыя тэндэнцыі ў сваім развіцці, мастацкая ж літаратура звычайна вызначаецца большым кансерватызмам і адлюстроўвае мову, якой яна была 20-30 і больш гадоў таму назад;

большую частку корпусных матэрыялаў мусяць складаць тэксты, выдазеныя ў Беларусі, некаторая частка тэкстаў павінна рэпрэзентаваць беларускі друк па-за межамі краіны;

улічваючы моўную сітуацыю, у корпус павінны ўключацца тэксты ў розных арфаграфічных варыянтах.

Пасля 2005 г. праца над корпусам праз розныя абставіны істотна замарудзілася і, калі ў 2011 г. пачалася актыўная фаза працы, некаторыя крытэрыі давалася змяніць, пры гэтым даволі істотна.

Да таго часу стандарт корпуса ў 1 млн. словаўжыванняў ужо ўстарэў: корпусы па ўсім свеце пачалі актыўна пераходзіць гэтую мяжу, што паўплывала і на наша рашэнне не абмяжоўваць аб'ём корпуса.

Узніклі таксама сумненні і на конт сінхранічнага характару корпуса. На гэта паўплывалі некалькі фактараў: недастатковы аб'ём тэкстаў пэўных жанраў і іх якасць. Напрыклад, выявілася, што мастацкая літаратура на беларускай мове мае даволі сціплыя аб'ёмы ў цэлым (нават з улікам савецкага перыяду), да таго ж значную частку яе складаюць вершаваныя творы, уключэнне якіх у моўныя корпусы не заўсёды вітаецца). Гэта прымусіла нас пашырыць храналагічныя межы корпуса на ўвесь пасляваенны перыяд (з 1945 г. і да нашых дзён) і часткова на перадваенны.

З 2011 г. па 2020 г. была зроблена вялікая праца па алічбоўцы тэкстаў беларускай літаратуры пасляваеннага перыяду і пераводу іх у фармат корпуса. Напрыклад, была алічбавана большая частка збораў твораў беларускіх класікаў, а таксама асобныя выданні пісьменнікаў, якія не мелі ўласных збораў твораў. Каб зрабіць корпус публіцыстычных тэкстаў, быў апрацаваны вялікі масіў архіваў розных беларускіх перыядычных выданняў і галіновых сайтаў (напрыклад, газеты «Звязда», агенцтва навін «БелТА» і інш.). Для ўкладання падкорпуса рэлігійных тэкстаў ў склад корпуса былі ўключаны 16 перакладаў Бібліі на беларускую мову, якія ўвайшлі як ў асноўны корпус, так і ў асобны *Біблійны корпус* (<https://biblija.bnkorpus.info>). У выніку на сённяшні дзень корпус мае каля 800 тыс. тэкстаў аб'ёмам 1,08 млрд. словаўжыванняў, і яго структура выглядае наступным чынам: перыядычныя выданні і публіцыстыка – 58%, мастацкая літаратура – 8%, Вікіпедыя (2 версіі) – 27%, пераклады – 2%, астатнія тэксты (рэлігійныя, навуковыя і г.д.) – 5%. Але варта адзначыць, што з прычыны няроўнай якасці (дрэнная вычытанасць, кепская мова і г.д.) і кантраверсійнасці асобных тэкстаў, публічны доступ да пэўнай часткі корпуса быў абмежаваны (напрыклад,

да часткі перыядычных выданняў, Вікіпедыі і інш.). Мы ўзялі пэўную паўзу, каб вырашыць пытанні крытэрыяў адбору тэкстаў, даступных для пошуку.

У час працы над корпусам збольшага ў публіцыстычных тэкстах была выяўлена надзвычай сур'ёзная праблема, звязаная са з'яўленнем аўтаматычных перакладчыкаў, якія падтрымлівалі пераклады з рускай мовы на беларускую.

Першым прадуктам ў гэтым шэрагу была праграма машыннага перакладу *Белазар*, якая апублікавана ў 2002 г. У аснову *Белазара* была пакладзена мадэль паслоўнага перакладу з элементамі фразавога перакладу. З'яўленне праграмы прыпала на даволі спрыяльны час, калі ўжо актыўна карысталіся падобнымі праграмамі, што працавалі з іншымі мовамі. Таму яна была сустрэта з вялікім энтузіязмам, і ёй пачалі актыўна карыстацца ў першую чаргу ў сферы медыя. Паколькі ў аснове *Белазара* ляжала ўласная граматычная база, у якой апрача тэхнічных памылак выявілася вялікая колькасць штучна згенераваных ненатуральных граматычных формаў, то многія памылкі і «фантастычныя» формы з базы перакладчыка паступова перайшлі ў тэксты і з цягам часу пачалі ўспрымацца як правільныя.

Белазар – даволі простая праграма, і ў многіх яшчэ было разуменне яго недасканаласці, але ў 2006 г. на рынак выйшаў сэрвіс перакладаў *Google Translate*, заснаваны на статыстычных мадэлях (у 2016 г. пераведзены на нейронавыя мадэлі). У параўнанні з *Белазарам Google Translate* ад пачатку даваў лепшыя вынікі, і карыстальнікі пераклучыліся на яго, тым больш, што якасць перакладаў на беларускую мову паступова паляпшалася. У 2011 г. з'явіўся расійскі сэрвіс *Яндекс Переводчик* – прамы канкурэнт *Google Translate* у Беларусі.

На жаль, беларускае грамадства ўспрыняло з'яўленне вышэйпералічаных праграм як «заклік да дзеяння» і пачало выкарыстоўваць іх звыш меры, бо падобныя сэрвісы не былі разлічаны на паўнаватарасныя пераклады і не прэтэндавалі на добрую якасць перакладу, яны ствараліся ў першую чаргу для камунікацыйных, часта побытавых, сітуацый (напрыклад, каб заказаць каву ў іншай краіне на лакальнай мове), для хуткага разумення агульнага сэнсу тэксту, выказвання і пад. У выніку другасны статус беларускай мовы ў грамадстве, нізкі ўзровень валодання беларускай літаратурнай мовай, жаданне ствараць тэксты «без напружання», неразуменне прынцыпу працы падобных праграм ды і звычайная прафесійная безадказнасць прывялі да сур'ёзных наступстваў: сляды працы перакладчыка *Google* (а потым і *Яндекс*) у тэкстах розных жанраў пачалі расці ў геаметрычнай прагрэсіі.

Ужо было адзначана, што сістэмы машыннага перакладу пачыналі з статыстычных мадэляў, а для таго, каб статыстычная мадэль працавала

эфектыўна, яна мусіць улічыць вялікую колькасць тэкстаў на той ці іншай мове, і звычайна для гэтага на самым пачатку выкарыстоўваліся вялікія корпусы тэкстаў, на якіх статыстыка і будавалася. Мы дакладна не ведаем, якія тэксты на беларускай мове браліся для першых версій перакладчыка Google, аднак вельмі верагодна, што ў корпус для статыстычнай мадэлі трапіла шмат не самых якасных тэкстаў, створаных пры дапамозе Белазара, паколькі пераклады абедзвюх праграм у пэўнай ступені былі падобныя. Далейшае актыўнае выкарыстанне сістэм машыннага перакладу прывяло да таго, што ў даступным для апрацоўкі корпусе тэкстаў на беларускай мове сталі пераважаць машынныя пераклады, а не тэксты створаныя чалавекам. Гэтыя штучныя пераклады з прычыны адсутнасці альтэрнатывы падхопліваліся сістэмамі машыннага перакладу для далейшай апрацоўкі, алгарытмы паляпшаліся, і з часам пераклады сталі «вельмі добрымі», што прывяло да яшчэ больш масавага выкарыстання сэрвісаў перакладу. У Беларусі ўтварыўся своеасаблівы карга-культ машынных перакладчыкаў, дзе ўдзельнікі працэсу бяздумна прадукавалі і працягваюць прадукваць масу тэкстаў, якія маюць нізкую (нават нулявую) вартасць як для навучальнага працэсу, так і для іх навуковага даследавання. Падобныя тэксты ні ў якім разе нельга выкарыстоўваць для ўкладання падручнікаў, слоўнікаў, граматык, іх няма сэнсу даследаваць, хіба толькі для вывучэння ўплыву сістэм машыннага перакладу на тую ці іншую мову. Паўстае пытанне: на якім матэрыяле мы мусім укладаць, напрыклад, новыя акадэмічныя слоўнікі і граматыкі беларускай мовы?..

У сваю чаргу машынныя пераклады сталі істотна ўплываць на маўленне носьбітаў беларускай мовы: у натуральную мову масава пранікае штучна ўтвораная лексіка і граматычныя канструкцыі, адбываецца зрух семантыкі. Але галоўная праблема такіх перакладаў у тым, што яны «вельмі добрыя» толькі на першы погляд, а насамрэч гэта падрадкоўнікі тэкстаў на рускай мове. Скажам прама: гэтыя тэксты (нават адрэдагаваныя) не ёсць фактам беларускай мовы; структурна (як у сінтаксісе, так і ў семантыцы) у гэтых тэкстах мы маем рускую мову з фармальна беларускімі словамі. Улічваючы вялікі ўплыў гэтых тэкстаў на носьбітаў беларускай, мы прыходзім да такой небяспечнай з’явы як «змяшэнне моў», і ў выніку (улічваючы таксама натуральныя асіміляцыйныя працэсы), калі і далей не звяртаць увагу на праблему, атрымаем сітуацыю, якую Л.У. Шчэрба апісваў наступным чынам: «...два сосуществующих таким образом языка образуют в сущности только один язык, который можно было бы назвать смешанным языком с двумя терминами (*langue mixte à deux termes*)» [1]. Простымі словамі, беларуская мова можа перастаць быць самастойнай мовай і стане «падрадкоўнікам» рускай мовы. Гэтая праблема патрабуе асобнага даследавання.

Фактычна беларуская мова трапіла ў зачараванае кола. На сённяшні дзень можна смела канстатаваць, што абсалютная большасць тэкстаў на беларускай (?) мове ствараецца пры дапамозе машынных перакладаў з рускай мовы. Напрыклад, большая частка афіцыйных сайтаў, дзе ёсць беларуская версія, карыстаюцца ўбудаванымі сістэмамі перакладу, і «беларускія» версіі на іх ствараюцца «з лёту» (як і версіі на любых іншых мовах свету), адказы чыноўнікаў (калі трэба адказаць па-беларуску) звычайна ствараюцца на рускай мове, перакладаюцца праз машынныя перакладчыкі і часта нават у неадрэдагаваным выглядзе дасылаюцца грамадзянам, СМІ проста перасталі ствараць тэксты на беларускай мове, або пішуць у вельмі невялікіх аб'ёмах, а астатняе кампенсуецца за кошт машынных перакладаў з рускай мовы і нярэдка гэтыя пераклады выстаўляюцца таксама ў неадрэдагаваным выглядзе. Падкрэслім яшчэ раз, што вартасць такіх тэкстаў для ўключэння іх у склад корпуса – **нулявая**.

Усё гэта прымусіла нас адмовіцца ад ідэі ўкладання выключна сінхранічнага корпуса і звярнуцца да ідэі сінхранічна-дыяхранічнага корпуса, які б уключаў тэксты ўсіх перыядаў развіцця беларускай мовы.

З улікам раней прапанаваных варыянтаў перыядызацыі гісторыі развіцця беларускай мовы (Я. Карскага, Л. Шакуна, А. Жураўскага і інш.) для нашай працы мы вызначылі наступныя перыяды: 1) Тэксты канца XIV – XVIII стст.; 2) Тэксты XIX ст.; 3) Тэксты 1900–1917 гг.; 4) Тэксты 1918–1941 гг.; 5) Літаратура ваеннай пары (1941–1945 гг.); 6) Сучасная беларуская літаратура (1945 г. – сённяшні дзень). Асобна намі былі вылучаны бібліійны корпус і падкорпус дыялектных тэкстаў.

Вышэй адзначалася, што большая частка ўкладзенага корпуса складалася з тэкстаў пасляваеннага перыяду, але варта мець на ўвазе тое, што частку, напрыклад, збораў твораў складалі тэксты, створаныя ў ранейшы перыяд (галоўным чынам у міжваенны).

Пэўным выключэннем стала літаратура ваеннай пары (1941–1945 гг.), якая ў корпусе на сённяшні дзень фактычна не прадстаўлена і патрабуе асобнай распрацоўкі. **Падкорпус «Літаратура ваеннай пары»** мае ахапіць тэксты беларускага савецкага падпольнага і партызанскага перыядычнага друку 1941–1945 гг., рукапісную літаратуру гэтага перыяду і некаторыя іншыя тэксты. Апорай у яго ўкладанні можа паслужыць інфармацыя (якая, аднак, патрабуе карэкціроўкі і значных дапаўненняў) шматтомнага даведніка «Беларускія пісьменнікі» [2] і іншых крыніц [3].

Вельмі важным этапам у развіцці беларускай мовы быў перыяд 1918-1941 гг. (пра гэты этап падрабязней гл.: [4]). У 1918 г. выйшла «Беларуская граматыка для школ» Б. Тарашкевіча – першая спроба стварыць нарматыўную граматыку беларускай мовы. У 1918–1919 гг. з'явіліся першыя перакладныя слоўнікі братоў Гаўрылы і Максіма

Гарэцкіх. Паралельна паўставалі навуковыя ўстановы, якія займаліся пытаннямі распрацоўкі беларускай мовы: віленскае Беларускае навуковае таварыства, мінскія Бюро па ўкладанні і перакладзе падручнікаў, Беларускі педагагічны інстытут, Навукова-тэрміналагічная камісія, Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт, Інстытут беларускай культуры, рэарганізаваны пазней у Беларускаю акадэмію навук. У Інстытуце беларускай культуры быў створаны шэраг тэрміналагічных слоўнікаў, ажыццяўляліся першыя спробы ўкладання нарматыўных слоўнікаў. З'яўленне такога моцнага навуковага грунту істотна паўплывала на далейшае станаўленне беларускай літаратурнай мовы.

Напаўненне падкорпуса «Тэксты беларускай мовы 1918-1941 гг.» праводзіцца ў рамках планавай тэмы падпраграмы № 6 «Беларуская мова і літаратура» дзяржаўнай праграмы навуковых даследаванняў «Грамадства і гуманітарная бяспека беларускай дзяржавы» на 2021–2025 гг. Пры падрыхтоўцы спісу крыніц падкорпуса былі вылучаны наступныя рубрыкі: 1) арыгінальныя друкаваныя выданні (навуковая і навукова-папулярная літаратура, даведачная літаратура, рэлігійная і антырэлігійная літаратура, гістарычная і грамадска-палітычная, вайсковая, эканамічная і сельскагаспадарчая, тэхнічная, юрыдычная літаратура, рознага кшталту дакументы, педагагічная літаратура, рэпертуарныя выданні, зборнікі і спеўнікі/выданні асобных музычных твораў з літаратурным тэкстам, мастацкая літаратура, кнігі з галіны культуры і мастацтва); 2) перакладная літаратура; 3) перыядычныя выданні; 4) іншыя выданні (мапы, паштоўкі, бланкі і пад.). Перавага пры ўкладанні аддавалася крыніцам з першай рубрыкі – яны і склалі аснову падкопуса.

У працэсе падрыхтоўкі тэкставай базы мы крыху скарэктавалі адбор аўтараў і крыніц: апрача безумоўнага прымату асобна выдадзеных арыгінальных твораў, у некаторых выпадках на дадзеным этапе працы мы звярталіся і да перакладных тэкстаў розных жанраў: навукова-папулярных, навучальных, грамадска-палітычных, разнастайнай дакументацыі; сярод тэкстаў мастацкай літаратуры браліся, як правіла, «пераклады з перакладаў» (з рускамоўных перакладаў Я. Гашака, М. Сервантэса, А. Бальзака, М. Рыда, М. Твэна, Ж. Верна, В. Гюго і інш.), зробленыя прызнанымі майстрамі слова: К. Крапівой, К. Чорным, М. Лужаніным, Я. Пушчам і інш. Таксама ў склад падкорпуса ўключаліся асобныя творы і артыкулы, апублікаваныя на старонках беларускіх часопісаў і газет. Творы шэрагу аўтараў (Л. Калюгі, С. Баранавых, Х. Шынклера і інш.) былі змешчаны ў корпусе ўпершыню пасля іх першапублікацыі ў 20-30-ыя гады ХХ ст.

Частка тэкстаў мастацкай літаратуры даваеннага перыяду, як мы зазначалі вышэй, трапіла ў пасляваенныя выданні, але ў новых рэдакцыях, якія часам моцна адрозніваюцца ад першапачатковых варыянтаў, таму

было вырашана ўключыць у корпус тэксты некаторых ключавых аўтараў (З. Бядуля, М. Гарэцкі, Я. Купала, Я. Колас і г.д.) у розных рэдакцыях. Так, напрыклад, для корпуса былі падрыхтаваны публікацыі розных гадоў адной з частак рамана З. Бядулі «Язэп Крушынскі» [5].

На цяперашні момант падкорпус змяшчае звыш 300 тэкстаў аб'ёмам ~3 млн. словаўжыванняў.

Аказіянальна прадстаўлены і тэксты перыяду 1900–1917 гг.: агульны корпус уключае або толькі тэксты аўтараў першага шэрагу, што пачалі сваю творчасць у гэты перыяд (Я. Коласа, Я. Купалы, М. Багдановіча, М. Гарэцкага і інш.), або паасобныя тэксты менш вядомых пісьменнікаў (У. Сівога-Сівіцкага, К. Лейкі, А. Паўловіча і інш.), падрыхтаваныя на аснове не заўсёды поўных і часта вельмі мадэрнізаваных выданняў выбраных твораў. У ідэале **падкорпус «Тэксты 1900–1917 гг.»** мае змясціць усе беларускія выданні гэтага перыяду ў арыгінале. Склад падкорпуса будзе вызначаны паводле даных бібліяграфічных даведнікаў і манаграфій, прысвечаных друкаванаму рэпертуару гэтай пары [6, 7, 8]. Падкорпус уключыць: 1) паўнатэкставыя версіі газет «Наша доля», «Наша ніва», «Віефарус», «Номан» і інш. (агулам каля 15 найменняў); 2) асобныя кніжныя (і някніжныя) тагачасныя выданні (прадукцыя суполак «Беларускае выдавецкае таварыства», «Выдавецтва Антона Грыневіча», «Палачанін», «Наша хата», «Мінчук» і інш.; агулам каля 218 найменняў). Рукапісныя тэксты (у асноўным матэрыялы рэдакцыйных партфеляў беларускіх перыядычных выданняў таго часу) у перспектыве таксама павінны ўвайсці ў склад падкорпуса ў максімальна поўным аб'ёме. Укладанне яго, як і падкорпуса беларускіх тэкстаў XIX ст. – першаступенная задача: «краёвае пісьменства», што паўставала тады, заклала падваліны сучаснай беларускай мовы, стварыла трывалы грунт для яе далейшага развіцця. Закладваліся гэтыя падваліны, ствараўся гэты грунт на старонках першых беларускіх газет «Наша доля» і «Наша ніва», у кніжнай прадукцыі вышэйназваных выдавецтваў, прадукцыі, якая ўключала ўжо самую разнастайную літаратуру: навукова-папулярную, навучальную, мастацкую і інш.

Перыяд 1900–1917 гг. шчыльна звязаны з перыядам XIX ст. і фактычна з'яўляецца яго працягам, паміж імі няма рэзкай мяжы. Мы выдзяляем 1900–1917 гг. у асобны перыяд выключна з той прычыны, што ў гэты час з'явіўся легальны беларускі друк.

Падкорпус «Тэксты XIX ст.», апублікаваны ў межах Беларускага N-корпуса, змяшчае тэксты (аўтарскія і ананімныя), падрыхтаваныя на аснове другога выдання «Канкарданса беларускай мовы XIX стагоддзя» [9]. Спіс крыніц «Канкарданса...» налічвае 515 пазіцый. Пры ўключэнні ў электроннае выданне вершаваныя і праязныя творы – з практычных мэт – зазналі графічную мадыфікацыю, іх правапіс, гэтаксама як правапіс

іншамойных уставак, рэплік і рэмарак, быў уніфікаваны. Варта правесці працу па аднаўленні арыгінальнага графічнага выгляду тэкстаў азначанага перыяду праз параўнанне з друкаванымі і рукапіснымі арыгіналамі. Некаторыя тэксты, уключаныя ў «Канкарданс...» фрагментарна (напр., творы Ф. Блуса, А. Пшчолкі і інш.), у падкорпусе будуць узноўленыя цалкам; яго склад можа быць значна пашыраны як коштам шматлікіх спісаў і рэдакцый наяўных твораў, так і коштам раней невядомых тэкстаў (С. Замбжыцкага, А. Абуховіча і інш.). Са складу падкорпуса будуць вылучаныя фалькларыстычныя запісы (Р. Падбярэскага, К. Касовіча, А. Гурыновіча, У. Вярыгі і інш.); яны зоймуць сваё месца ў складзе дыялектнага падкорпуса. Будзе таксама скарэктавана пашпартызацыя (метаразметка) тэкстаў.

На жаль, шмат якія спісы і рэдакцыі беларускіх тэкстаў XIX ст. застаюцца «пахаванымі» ў архівах, цяжкадаступнымі для даследчыкаў. Гэта датычыць галоўным чынам вялікай колькасці варыянтаў мастацкіх твораў невядомага аўтарства ў запісах пазамінулага і пачатку мінулага стагоддзяў, расцярушаных па розных архіўных установах, захаваных там у асноўным у фондах фалькларыстаў і этнографістаў (П. Шэйна, Е. Раманава, Я. Ляцкага і інш.). На нашу думку, як і ў выпадку з беларускімі арабаграфічнымі тэкстамі, пільна патрэбна ўкладанне анатаваных каталогаў вышэйназваных твораў, іх эдыцыя (гл., напр., спробы такога роду: [10]).

Шэраг твораў (некаторыя пераклады А. Ельскага, лісты В. Савіча-Заблоцкага і інш.) у «Канкардансе...» і ў складзе падкорпуса падаюцца выключна ў мадэрнізаваным (а часам – і ў адрэдагаваным) выглядзе паводле анталогій і хрэстаматый, зноў-такі з прычыны цяжкадаступнасці рукапісных і друкаваных арыгіналаў. Гэта, безумоўна, зніжае іх каштоўнасць як лінгвістычнага матэрыялу, але, улічваючы фармат падкорпуса як «work in progress», можна спадзявацца, што з часам гэтую частку тэкстаў можна будзе уключыць у яго ў арыгінальным графічным абліччы.

Графічныя сістэмы, практычна ўжываныя паасобнымі аўтарамі XIX ст. (В. Савічам-Заблоцкім, А. Ельскім, К. Каганцом) для магчымасці пошуку будуць патрабаваць прывязкі да стандартызаванай графікі, але гэтая праблема тэхнічна вырашальная.

Пэўная праблема паўстае з тэкстамі, якія мы можам аднесці да перыяду старабеларускай мовы і пераходнага перыяду. **Падкорпус «Тэксты канца XIV – XVIII стст.»** на цяперашні момант змяшчае толькі біблейныя пераклады Францыска Скарыны (атрыбутаваныя і dubia, з прадмовамі і пасляслоўямі, у сучаснай графічнай адаптацыі). Яны падрыхтаваны на аснове кніжнага выдання «Біблія Францішка Скарыны» [11], спецыяльна для прывязкі да тэкстаў асобнага корпуса – **біблейнага** (змяшчае 16 перакладаў Бібліі на беларускую мову, а таксама тэксты на

іншых мовах (лаціна, яўрэйская, украінская, польская і інш.) для параўнання). Падрыхтоўка рэшты старых беларускіх тэкстаў, друкаваных і рукапісных, для патрэб камп'ютарнай лінгвістыкі, – тэкстаў, што паслужылі крыніцамі (124 пазіцыі; спіс можа быць дапоўнены) шматтомнага «Гістарычнага слоўніка беларускай мовы» [12], – справа будучыні; цяпер пры ўкладанні падкорпусаў аддаецца перавага новабеларускім тэкстам. Але падкорпус, які б уключаў старабеларускія тэксты, можа і павінен быць створаны: у яго маюць увайсці найперш друкаваныя крыніцы (гістарычна-хранікальная, юрыдычная, рэлігійная, свецкая арыгінальная і перакладная літаратура). Праблемы, што ўзнікаюць пры яго стварэнні, перадусім праблемы тэхнічнага парадку, звязаныя з узнаўленнем даўнейшых графічных сістэм і з магчымасцю іх ідэнтыфікацыі ў працэсе пошуку.

Асобнай задачай ёсць стварэнне масіву тэкстаў (шматмоўная і аднамоўная проза, драматургія, паэзія: інтэрлюдзі, інтэрмедзі і камедыі, так званыя кніжныя песні, сатырычныя і гумарыстычныя вершы і інш.) другой паловы XVII – XVIII стст., – так званай пераходнай пары, – не ўлічаных у «Гістарычным слоўніку...», не сістэматызаваных і не каталагізаваных, не выдадзеных у поўным аб'ёме і не да канца вывучаных.

Праблематычным (зноў-такі з чыста тэхнічных прычын) на дадзеным этапе з'яўлецца таксама ўключэнне ў склад разгляданага падкорпуса (або ў склад асобнага) арабаграфічных тэкстаў, напісаных па-беларуску, у арыгінальным графічным абліччы і транскрыбіраваных (так званы «кітаб Івана Луцкевіча» [13] і інш.; гл., напр., каталогі, укладзеныя айчыннымі даследчыкамі: [14 – 17]).

Асобнае месца ў складзе Беларускага N-корпуса займае **падкорпус дыялектных тэкстаў**. У цяперашнім сваім выглядзе ён мае эксперыментальны, «тэставы» характар і ўключае тэксты з дыялектных хрэстаматый, укладзеных ў Інстытуце мовазнаўства ў розныя гады.

У перспектыве падкорпус павінен уключыць як даўнейшыя (П. Шэйна, Е. Раманава, М. Нікіфароўскага, М. Федароўскага, Ч. Пяткевіча, А. Сержпутоўскага і інш.), так і сучасныя запісы народнага маўлення. Каштоўны матэрыял утрымліваюць 48 тамоў серыі «Беларуская народная творчасць»; на нейкім этапе іх можна выкарыстаць для нападунення падкорпуса, маючы аднак на ўвазе, што запісы, змешчаныя там шмат у якіх выпадках «злітаратураныя».

У выніку дыялектны падкорпус будзе ахопліваць не толькі тэрыторыю Беларусі, але і сумежных рэгіёнаў, дзе распаўсюджана беларуская мова.

Падсумоўваючы сказанае, можна канстатаваць, што на гэты момант мы выразна бачым перспектыву развіцця Беларускага N-корпуса ў дыяхраніі (падкорпусы «Літаратура ваеннай пары», «Тэксты 1900–1917

гг.», «Тэксты XIX ст.», «Тэксты канца XIV – XVIII стст.»), а таксама падкорпуса дыялектных тэкстаў. Застаецца адкрытым пытанне сінхраніі: з прычыны вышэйапісаных праблем з нападуненнем корпуса тэкстамі найноўшага перыяду развіцця беларускай мовы паўстае задача выпрацоўвання новых крытэрыяў адбору крыніц, што патрабуе дадатковага іх вывучэння і асэнсавання. Сітуацыя, якая склалася, вымушае нас паставіць пытанне развіцця сінхранічнай часткі корпуса «на паўзу».

Літаратура

[1] Щерба, Л. В. Языковая система и речевая деятельность / Л. В. Щерба // Языковая система и речевая деятельность. – Москва–Ленинград : Наука. Ленинградское отделение, 1974. – С. 68.

[2] Беларускія пісьменнікі : біябібліяграфічны слоўнік : у 6 т. / Інстытут літаратуры імя Я. Купалы Акадэміі навук Рэспублікі Беларусь, Беларуская Энцыклапедыя. – Мінск : БелЭн, 1992–1995. – Т. 1–6.

[3] Подпольная и партизанская печать Беларуси [Электронный ресурс] : газеты, листовки, рукописные материалы, стенгазеты / Национальная библиотека Беларуси, Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны, Национальный архив Республики Беларусь. – 3-е изд., дополненное. – Минск: НББ, 2015. – 1 электронный оптический диск (DVD-ROM).

[4] Кошчанка, У., Мартысюк, В. Корпус беларускіх пісьмовых тэкстаў 1918–1941 гг. : прынцыпы ўкладання / У. Кошчанка, В. Мартысюк // Беларуская лінгвістыка. Вып. 87. – Мінск : Беларуская навука, 2021. – С. 42–48.

[5] Вагнер, С., Трутчанка, А. Працэс адаптацыі запазычанняў на прыкладзе першай кнігі твора З. Бядулі «Язэп Крушынскі» (рэдакцыі 1929 і 1931 гг.) // Зборнік навуковых артыкулаў «Актуальныя праблемы лінгвістыкі і лінгвадыдактыкі» / Брэст. дзярж. ун-т ; пад рэд. Ю.М. Чагайды. – Брэст : БрДТУ, 2022. – С. 44–47.

[6] Летапіс беларускага друку / Беларуская дзяржаўная бібліятэка, Беларускі аддзел. Ч. 2 : Паасобныя выданні на беларускай мове, 1835–1916 гг. – Менск [=Мінск] : Выданне Беларускай дзяржаўнай бібліятэкі, 1929. – 36 с. – (... ; № 3).

[7] Александровіч, С. Х. Пуцявіны роднага слова: праблемы развіцця беларускай літаратуры і друку другой паловы XIX – пачатку XX стагоддзя / С. Х. Александровіч. – Мінск : Выдавецтва БДУ, 1971. – 245, [2] с.

[8] Кніга Беларусі, 1517–1917 [Электронны рэсурс]: зводны каталог / Нацыянальная бібліятэка Беларусі. – Мінск : НББ, 2005. – 1 электронны аптычны дыск (CD-ROM).

[9] Канкарданс беларускай мовы XIX стагоддзя [Электронны рэсурс] / Нацыянальная бібліятэка Беларусі, Выдавецкі дом «Беларуская навука». – 2-е выд., дапоўненае. – Мінск : Беларуская навука, 2019. – 1 электронны аптычны дыск (CD-ROM).

[10] Хаўстовіч, М. Даследаванні і матэрыялы / М. Хаўстовіч. – Warszawa : Katedra Białorutenistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2014–2023. – Т. 1–10.

[11] Біблія Францішка Скарыны / укладанне, падрыхтоўка тэкстаў і каментары Алеся Бразгунова. – Мінск : Тэхналогія, 2022. – 708 с.

[12] Спіс крыніц [«Гістарычнага слоўніка беларускай мовы»] // Гістарычны слоўнік беларускай мовы : у 37 т. / Акадэмія навук Беларускай ССР, Інстытут мовазнаўства імя Я. Коласа. – Мінск : Навука і тэхніка, Беларуская навука, 1982–2017. – Т. 1. – 1982. – С. 45–49.

[13] Кітаб Івана Луцкевича – памятник народнай культуры литовских татар / [автор-составитель Галина Мишкинене. – Vilnius : Lietuvių kalbos institutas, 2009. – 799 с.

[14] Рукапісы татараў Беларусі канца XVII – пачатку XX ст. з дзяржаўных кнігазбораў краіны : каталог / Нацыянальная акадэмія навук Беларусі, Цэнтральная навуковая бібліятэка імя Я. Коласа. – Мінск : Беларуская навука, 2011. – 219, [2] с., [4] л. факсім.

[15] Рукапісы татараў Беларусі XVIII – пачатку XXI стагоддзя з дзяржаўных і грамадскіх кнігазбораў краіны : каталог / Нацыянальная акадэмія навук Беларусі, Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры. Мінск : Беларуская навука, 2015. – 188, [2] с., [2] л. факсім.

[16] Тафсіры, кітабы і хамаілы: з прыватных кнігазбораў Беларусі: [каталог] / Нацыянальная акадэмія навук Беларусі, Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры, Інстытут мовазнаўства ім. Якуба Коласа. – Мінск : Беларуская навука, 2020. – 203 с.

[17] Арабские, персидские и турецкие рукописи в государственных хранилищах Беларуси: каталог / Национальная академия наук Беларуси, Центр исследований белорусской культуры, языка и литературы, Институт языкознания им. Я. Коласа, Национальная библиотека Беларуси. – Минск: Беларуская навука, 2023. – 180, [1] с., [10] л. факсім.

УДК 811.161.3'004

Кошчанка У. А., Мартысюк В. У. **N-corpus Albaruthēnicum, quo vadis?** // Беларуская лінгвістыка. 2024. Вып. 91.

В статье рассматриваются вопросы развития Белорусского N-корпуса как в синхронном, так и в диахронном аспекте, дается количественно-качественная характеристика его актуального наполнения и критически оцениваются возможности дальнейшего развития.

Библиогр. – 17 назв.

SUMMARY

The article examines the development of the Belarusian N-corpus in both synchronic and diachronic aspects, provides a quantitative and qualitative description of its current content and critically evaluates the possibilities for further development.

*Цэнтр даследаванняў беларускай культуры,
мовы і літаратуры НАН Беларусі
20.10.2024 г.*